

Entre o testemunho e a ficção: duas visões da guerra feminina.

Gláucia da Silva Santos

Graduanda em Direito pela Universidade Federal da Bahia, Mestre em Tecnologias da Saúde pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, aluna especial no doutorado em Relações Internacionais na Universidade Federal da Bahia no componente curricular de Segurança Internacional e integrante do NEPBRICS – BRICS+ Research Center.

✉ Email: glaucia.dass@gmail.com

Resumo

Entre o testemunho e a ficção: duas visões da guerra feminina.

A obra de Svetlana Aleksievitch e o filme *Uma Mulher Alta*, de Kantemir Balagov, abordam a experiência feminina na Segunda Guerra Mundial, afastando-se da narrativa tradicional centrada em heróis e batalhas. Aleksievitch, em *A Guerra Não Tem Rosto de Mulher*, reúne centenas de depoimentos reais de mulheres que serviram no Exército Vermelho. O livro organiza as lembranças por temas, revelando medos íntimos, vergonhas cotidianas e a rejeição social após a vitória. A autora atua como ouvinte e editora, construindo uma história dos sentimentos que evita o sensacionalismo. Balagov, por sua vez, concentra sua narrativa em duas personagens fictícias em Leningrado pós-cerco. Iya e Masha enfrentam as consequências da guerra no corpo e na mente: crises epiléticas, culpa pela morte acidental de uma criança, dificuldade de retomar a vida civil. O filme utiliza cores dessaturadas, planos longos e enquadramentos fechados para evidenciar a violência que permanece no olhar e nos gestos. A principal semelhança entre as obras é a recusa do heroísmo abstrato. A diferença está na abordagem: Aleksievitch documenta a memória por meio de múltiplas vozes; Balagov ficcionaliza o pós-guerra por meio de poucas personagens. Juntos, livro e filme devolvem um rosto humano à história, lembrando que a guerra não é feita apenas de números, mas de cheiros, lágrimas e cicatrizes permanentes.

Palavras-chave: memória feminina; trauma de guerra; testemunho.

Abstract

Between testimony and fiction: two visions of women's war.

The work of Svetlana Alexievich and the film *Beanpole*, directed by Kantemir Balagov, address the female experience in World War II, moving away from traditional narratives centered on heroes and battles. Alexievich, in *The Unwomanly Face of War*, gathers hundreds of real testimonies from women who served in the Red Army. The book organizes memories

thematically, revealing intimate fears, everyday shames, and social rejection after victory. The author acts as a listener and editor, constructing a history of feelings that avoids sensationalism. Balagov, in turn, focuses his narrative on two fictional characters in post-siege Leningrad. Iya and Masha face the consequences of war on their bodies and minds: epileptic seizures, guilt over the accidental death of a child, and difficulty returning to civilian life. The film uses desaturated colors, long takes, and tight framing to highlight the violence that remains in their gazes and gestures. The main similarity between the two works is their rejection of abstract heroism. The difference lies in their approach: Alexievich documents memory through multiple voices; Balagov fictionalizes the postwar period through few characters. Together, the book and the film restore a human face to history, reminding us that war is made not only of numbers but also of smells, tears, and lasting scars.

Keywords: female memory; war trauma; testimony.

Introdução

A obra de Svetlana Aleksievitch e o filme de Kantemir Balagov tratam de um mesmo tema pouco explorado, que é a experiência das mulheres na segunda guerra mundial. Ambos se afastam da narrativa tradicional centrada em generais, batalhas e heróis masculinos. Em vez disso, constroem seus trabalhos a partir do que Aleksievitch chama de “a guerra com rosto de mulher”, ou seja, um universo de dores íntimas, medos cotidianos e cicatrizes permanentes. A diferença principal está na abordagem de Aleksievitch que reúne dezenas de depoimentos reais, enquanto Balagov concentra sua narrativa em poucas personagens fictícias, inspiradas em fatos históricos.

O método coral de Aleksievitch

Em *A Guerra Não Tem Rosto de Mulher* (Aleksievitch, 2016), a autora reúne centenas de depoimentos de mulheres que serviram no Exército Vermelho como francoatiradoras, enfermeiras, pilotos, sapadoras e partisanas. O livro não segue a ordem cronológica das batalhas, mas organiza as lembranças por temas, como “Sobre o cotidiano e a existência” e “Sobre a morte e o espanto diante da morte”. Ao justapor relatos que vão do heroísmo resignado ao horror mais extremo, Aleksievitch mostra sua tese central que é a guerra vivida pelas mulheres é mais terrível do que a dos homens porque não pode ser escondida atrás da retórica da estratégia ou da glória. As entrevistadas recordam, principalmente, o medo de morrer feias, a vergonha das necessidades fisiológicas na trincheira, a saudade de um vestido ou de um perfume e a dor de serem rejeitadas pela própria sociedade depois da vitória.

A obra não é uma reportagem jornalística convencional. A autora atua como ouvinte e editora das vozes, respeitando suas pausas, lágrimas e silêncios. O resultado é uma história dos sentimentos que evita transformar o sofrimento em espetáculo ou a morte em estatística.

A narrativa visual de Balagov

Em *Uma Mulher Alta* (Balagov, 2019) transporta esse universo para o cinema com grande força visual, com o título original, *Dylda*, o filme acompanha duas jovens mulheres em Leningrado, logo após o fim do cerco. Iya é uma enfermeira que sofre de crises epiléticas e Masha acaba de retornar da linha de frente e descobre que Iya, involuntariamente, matou seu filho pequeno durante uma crise.

A partir desse conflito, Balagov filma o corpo feminino como território da guerra, onde as cenas usam planos longos, cores dessaturadas, quase monocromáticas, com raras explosões de vermelho. Os enquadramentos fechados evidenciam hematomas, cicatrizes, corpos que não cabem mais em vestidos e gestos brutos de quem aprendeu a sobreviver. Diferente do livro, não há pluralidade de vozes, mas uma concentração extrema em duas personagens, a guerra não é narrada, mas mostrada em suas consequências imediatas com a impossibilidade do toque afetuoso, a dificuldade de retomar a vida civil e a violência que permanece no corpo e no olhar.

Enquanto Aleksievitch documenta como as mulheres se lembram da guerra, Balagov ficcionaliza como elas continuam vivendo depois dela através da maternidade frustrada, a amizade rompida e o corpo mutilado tornam-se os verdadeiros campos de batalha do pós-guerra.

Convergências e diferenças

A principal semelhança entre as duas obras é a recusa do heroísmo abstrato, onde em nenhum momento Aleksievitch ou Balagov glorificam a morte ou transformam a violência em espetáculo didático. Ambos expõem o paradoxo central da mulher em guerra que é salvar vidas enquanto se é obrigada a desejar a morte, ou construir um futuro depois de ter visto o pior do ser humano.

A diferença mais significativa está na escala e no meio, pois o livro é um monumento fragmentado, que exige do leitor uma escuta ativa e a capacidade de suportar o acúmulo de horror sem alívio, já o filme é uma tragédia concentrada, que opera pela identificação imediata com personagens concretas. Aleksievitch pergunta “o que

aconteceu com o ser humano ali?”. Balagov pergunta “o que sobra do ser humano depois?”.

Conclusão

Tanto no livro *A Guerra Não Tem Rosto de Mulher* quanto no filme *Uma Mulher Alta* são obras necessárias contra a banalização da memória. Aleksiévitch lembra que a guerra não é feita apenas de projéteis e mapas, mas de cheiros, piolhos, lágrimas contidas e vergonhas íntimas, já Balagov, mostra que o fim dos combates não significa o fim da guerra, especialmente para as mulheres, cujos corpos e mentes guardam as explosões por décadas. Juntos, livro e filme formam um conjunto complementar, que é, um pela diversidade dos testemunhos, o outro pela força das imagens, onde ambos devolvem um rosto humano àquilo que a história tantas vezes reduziu a números e manchetes.

Referências

ALEKSIÉVITCH, Svetlana. **A guerra não tem rosto de mulher**. Tradução de Cecília Rosas. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

UMA MULHER ALTA [Dylda]. Direção: Kantemir Balagov. Rússia, 2019. 1 DVD (134 min).